

METAVERSO: A TECNOLOGIA DISRUPTIVA QUE PROJETA GRANDES IMPACTOS E DESAFIOS NA LAST MILE

Andressa da Silva Vieira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, andressa.vieira8@fatec.sp.gov.br

Nathally Coutinho Lopes Magalhães, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste,
nathally.magalhaes@fatec.sp.gov.br

Tamiris Araújo Coutinho, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, tamiris.coutinho@fatec.sp.gov.br

Orientador: Uillicre Jaquison da Silva, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, uillicre.silva@fatec.sp.gov.br

RESUMO. *No presente, a área da tecnologia integrada a logística têm revelado grande expansão e concorrência no mercado, diante disso o objetivo deste trabalho é expor os impactos e desafios identificados na última milha com a aplicação do metaverso, desde o centro de distribuição até o consumidor final, com uma pesquisa qualitativa sobre os grandes resultados e possibilidades encontradas. Como uma tecnologia disruptiva, é possível imaginar viver dentro de uma dimensão paralela, onde aspectos do mundo virtual “se materializam” por meio de óculos virtuais conectados à sua mente e vida real pela telemetria, permitindo que sensores convertam nossa realidade em propriedades do metaverso, como temperatura, umidade e vibração. Portanto, neste artigo é relatado um estudo por meio de pesquisa bibliográfica sobre esta evolução tecnológica, que promete projetar cenários e sensações impactantes dentro da logística no last mile, o metaverso, apresentando também um estudo de caso sobre a Amazon e seu grande potencial de imergir nesta tecnologia, tirando o mercado de sua zona de conforto.*

Palavras-chave. *Metaverso, Última Milha, Logística, Amazon, Tecnologia Disruptiva.*

ABSTRACT. *At present, the area of technology integrated to logistics has revealed great expansion and competition in the market, that said, the objective of this work is to expose the impacts and challenges identified in the last mile with the application of the metaverse, from the distribution center to the final consumer, with a qualitative research on the great results and possibilities found. As a disruptive technology, it is possible to imagine living within a parallel dimension, where aspects of the virtual world “materialize” through virtual glasses connected to your mind and real life by telemetry, allowing sensors to convert our reality into metaverse properties, such as temperature, humidity, and vibration. Therefore, this article reports a study through bibliographic research on this technological evolution, which promises to project impactful scenarios and sensations within logistics in the last mile, the metaverse, also presenting a case study on Amazon and its great potential to immerse in this technology, taking the market out of its comfort zone.*

Keywords. *Metaverse, Last mile, Logistics, Amazon, Disruptive Technology.*

1. INTRODUÇÃO

Embora o termo tenha sido originado pela primeira vez em 1992, o metaverso é um fenômeno relativamente recente. Em vista que NÁDILA MACEDO (2022), relata que o metaverso é um conceito que mistura elementos digitais à a visão do mundo real com ambientes virtuais. Pode ser entendido como um aprendizado em um espaço digital, mas influenciada pela vida real. Esta é uma verdadeira evolução da rede social atual, onde a mistura do real e do virtual será mais intensa.

Conforme diz SHIN SUZUKI (2021), no metaverso, através de nossos avatares, poderemos: comprar,

vender, viajar, jogar e trabalhar. No entanto, a popularidade final do metaverso ainda depende da computação quântica (que é necessária para mapas e programação), internet 5G, óculos VR (realidade virtual) baratos e pequenas mudanças culturais que tendem a seguir a transição tecnológica.

Até agora, JULIANA GONÇALES (2022) diz que o metaverso é coletivo, virtual, surreal e compartilhado, constituindo uma dimensão focada em experiências digitais imersivas para expansão da cognição humana e dos sentidos sensoriais. JULIANA GONÇALES (2022) complementa falando que ele é construído e mediado por dispositivos móveis e infraestrutura tecnológica, agrega uma combinação de outras camadas tecnológicas (como realidade aumentada e realidade estendida) e busca a convergência dos mundos físico e estendido, prometendo trazer grandes mudanças no sistema de comunicação e interação que o ser humano utiliza atualmente.

Há algum tempo a área logística vem passando por diversas modificações, ainda mais por causa da pandemia, o *e-commerce* e o *marketplaces* vem se destacando e ganhando cada vez mais espaço, muitas empresas estão saindo da sua zona de conforto para se reinventar e poder atender a demanda do perfil do consumidor, que procura crescentemente por entregas rápidas e com qualidade de serviço. Com os dados obtidos dentro desta pesquisa, é possível perceber que a aplicação do metaverso melhora a experiência do consumidor na última milha, e a empresa que explorar quando a ideia estiver mais palpável, sairá na frente da concorrência.

Então, como resultado, integrando o metaverso na última milha surgem vários desafios relacionados a experiência do cliente (EC), como os custos altos, o gerenciamento de insumos e *last mile* (última milha, caminho de entrega final entre um centro de distribuição e seu consumidor final), a transparência e segurança no processo de pedido e manter a eficiência no procedimento de entrega ao cliente final. Muitas empresas de comércio eletrônico lutam para competir com gigantes como a *Amazon*. Mas, o segredo da eficácia de última milha da *Amazon* é uma solução de entrega “*smart*” (inteligente), que permite uma melhor experiência do usuário e satisfação no final do processo de entrega, ou seja, um dos caminhos mais relevantes e decisivos para as empresas, frente ao uso e tomada de decisão.

Portanto, o objetivo deste trabalho é expor os impactos e desafios identificados na última milha com a aplicação do metaverso. E consiste nos objetivos específicos os principais desafios da *last mile* (última milha) com o metaverso na distribuição de produtos e como seria as possíveis melhorias implementando essa nova tecnologia da “indústria 5.0”.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. METAVERSO

Conforme PEDRO (2021), o termo metaverso refere-se a uma nova camada capaz de agregar o mundo real ao digital, mediante o uso de tecnologias como realidade virtual ou aumentada, podendo também utilizar hologramas. Deste modo, em um jogo, exemplificando, o usuário tem vivências mais próximo da realidade, o que aumenta sua motivação e engajamento.

Segundo CRISTOPHER MORAIS (2022), em outros campos, como na educação, o metaverso possibilita que o aluno tenha experiências reais. FLAVIA MAGALHÃES (2022) diz que os *e-commerces* tem a ideia de aperfeiçoar a experiência dos clientes, pois com o metaverso vão poder fazer os clientes provarem roupas, acessórios, escolherem objetos ou ferramentas de maneira virtual e inteiramente remota.

Como uma nova possibilidade e hipótese, LORENA PICKERT (2021) alega que o metaverso aposta no impacto do uso da *web* de forma imersiva, em que a realidade virtual e a interação plena das atividades da vida real se fundem com a experiência física, permitindo que pessoas que vivem em regiões distantes se encontrem por meio da tecnologia. LORENA PICKERT (2021) complementa que essa tecnologia será utilizada cada vez mais e fará parte da forma de se viver, trabalhar e interagir com as pessoas, situações e objetos, trazendo uma experiência totalmente inovadora para o ser humano.

2.1.1. METAVERSO E O IMPACTO NA ECONOMIA E NA SOCIEDADE

Segundo a BBC NEWS BRASIL (2022), esse mundo na nuvem baseado em realidade aumentada exigirá muitos recursos, anos e cooperação de empresas de diferentes setores. Criar um mundo significa fazer crescer a economia por meio de bens e serviços que ainda não existem e, possivelmente, estimular a criação de novas empresas no processo.

Segundo cálculos da *BLOOMBERG INTELLIGENCE* (2021), a oportunidade de mercado para mundos virtuais pode chegar a US\$ 800 bilhões (4,5 trilhões de reais) até 2024. O *BANK OF AMERICA* (2021) incluiu o metaverso em sua lista de 14 (quatorze) tecnologias que revolucionarão nossas vidas a médio e longo prazo.

Em vista que o inventor americano RAYMOND KURZWEIL (2021), pioneiro no desenvolvimento de vários avanços tecnológicos e foi o Diretor de Engenharia do Google em 2012, levantou uma hipótese que no final da década, em 2030, passaremos mais tempo no metaverso que na vida real.

Segundo o especialista JASON GUTHRIE (2022) da empresa *Wisdom Tree*, os últimos anos, nos países industrializados, a maioria das pessoas (mais de 50%) não se lembra da vida antes da internet. Essa mudança demográfica continuará a se aprofundar, especialmente em países onde os smartphones são onipresentes e as populações são mais jovens.

Segundo o fundador do *Facebook*, MARK ZUCKERBERG (2021) em matéria na CNN afirma que, no universo digital que se tornará o metaverso, as pessoas poderão se teletransportar instantaneamente para o escritório como um holograma sem precisar viajar, ir a um show com amigos ou à sala de estar de seus pais para saber das novidades. Mas, diferentemente da realidade virtual, que é usada principalmente para videogames hoje, o metaverso pode abranger entretenimento, jogos, shows, filmes, trabalho, educação e muito mais. Isso levará ao desenvolvimento de novas empresas e novas tecnologias nesses campos específicos.

Em vista que a revista *CAPITAL ECONÔMICO* (2022), a relação entre o metaverso e a economia

global pode ir muito além de jogar games em um ambiente virtual. Afinal, as empresas podem migrar para espaços virtuais e atrair clientes que viajam por esse novo mundo. Essas empresas, por sua vez, podem ser de qualquer país do mundo, pois não existem barreiras geográficas e/ou econômicas no mundo virtual.

Segundo JUAN CARLOS GARCES (2022), CEO da *Intel Colômbia*, no ambiente organizacional, a tecnologia irá proporcionar a abertura de zonas de aprendizagem e conhecimento dinâmicos e aprofundados, onde os colaboradores poderão conectar-se uns com os outros e fazer projetos pela mediação de simulações do mundo real. Com isso, por exemplo, as empresas brasileiras podem ter como clientes americanos e europeus em um mundo virtual.

VICTOR FERNANDES (2022) apresentou a informação de que as vendas de óculos de realidade virtual, headsets e outros dispositivos que entram no mundo virtual aumentarão substancialmente nos próximos anos, aquecendo a economia global. Assim, favorecendo e valorizando as criptomoedas e NFTs (token não fungível) utilizadas no mundo virtual, podendo ter o impacto de criar milionários em um curto período, afetando a vida real.

2.1.2. CRIPTOMOEDA E SUA IMPORTÂNCIA

Conforme VICENTE (2017) criptografia é a moeda digital criptografada, em outras palavras é a codificação de qualquer informação armazenada em um computador para que apenas a pessoa que possui a senha criptografada possa ler essas informações. Para tal ela alcança a confidencialidade, autenticidade e integridade dos dados que circulam na rede.

VICENTE (2017) relata que existem basicamente dois tipos de criptografia: simétrica e assimétrica. O modelo simétrico usa exclusivamente chaves para o processo de criptografia e descryptografia de dados. O modelo assimétrico utiliza um par de chaves pública e privada, exigindo que cada usuário possua duas chaves, sendo que uma delas é capaz de realizar a operação inversa da outra.

Segundo a instituição *BIT2ME ACADEMY* (2022), o *bitcoin* (moeda eletrônica/virtual) usa um modelo de criptografia assimétrica para garantir sua segurança. A chave privada utilizada na carteira virtual do usuário deve ser mantida em sigilo pelo usuário, preferencialmente com senha. Uma vez que a chave privada é perdida, ela não pode ser recuperada porque a chave privada não pode ser gerada a partir da chave pública.

Em vista que COINDESK (2021) do site “*exame.com*”, expôs que a moeda do mundo virtual é um ativo digital cuja função é semelhante ao investimento financeiro, ou seja, eles podem ser usados como moedas virtuais no ambiente metaverso. Dessa forma, os usuários podem comprar de tudo, desde imóveis a terrenos digitais, pagamentos por produtos e serviços virtuais, itens de personalização de avatar e muito mais.

Percorrendo um espaço digital inteligente, de acordo com o *MERCADO BITCOIN* (2021), o metaverso também poderá ser executado por *dApps* (aplicações descentralizadas) programáveis e auto executáveis. É um token de criptomoeda que pode ser negociado livremente entre todos os usuários.

As transações executadas são autenticadas usando o *blockchain* (mecanismo de banco de dados avançado que permite o compartilhamento transparente de informações na rede de uma empresa) no qual a moeda reside.

Portanto, conforme o G1 (2022), as criptomoedas estão passando por um momento ilógico, elas estão em alta popularidade, porém em baixa nas cotações. O maior deles, o *bitcoin*, perdeu cerca de 60% (sessenta por cento) de seu valor no primeiro semestre do ano. Ainda há um longo caminho de desafios a percorrer antes de vermos os mundos virtuais se concretizarem.

2.1.3. OS DESAFIOS DO METAVERSO

O ex-engenheiro da *IBM*, THOMAS FREY (2021), lembra que a infraestrutura da Internet, a possibilidade de muitos participantes interagirem em tempo real, as barreiras linguísticas e os problemas de latência (o tempo que levamos para abrir uma página da *web* (rede virtual) quando clicamos nela) são os principais desafios do metaverso.

Serão necessários computadores e chips de processamento gráfico e de vídeo mais potentes, HASSAN MUJTABA (2022) confirma que as empresas mais importantes do setor, como *NVIDIA*, *AMD* e *INTEL*, já estão trabalhando neles. O desenvolvimento de todas essas tecnologias proporcionará novas oportunidades para todos os fabricantes de microchips (mini circuitos de hardware).

Segundo os estrategistas HAIM ISRAEL, FELIX TRAN e MARTYN BRIGGS (2021) da *BoA Merrill Lynch*, a ideia fundamental é baseada na aprendizagem adaptativa, que existiu por muitos anos. As lições mudam de resposta em concordância com as reações dos estudantes sobre a matéria, como inclinar a cabeça ou até pegar no sono. Os estrategistas acrescentam que podem ser criados questionários, vídeos e explicações adicionais para aumentar a compreensão ou animar a aula.

Em vista que LISEANE MOROSINI (2021), diz que cada vez mais usuários procuram soluções digitais para a saúde, e a pandemia contribuiu para que esse comportamento aumentasse, pois foi na pandemia que começou a telemedicina ganhar espaço como solução para uma consulta emergencial. GARCES (2022) afirma que no campo da saúde, o metaverso pode ser usado para praticar habilidades específicas de laboratório de realidade virtual sem colocar a vida do paciente em risco durante o processo de aprendizagem.

O *BANK OF AMERICA* (2021) acredita que o metaverso levará os consumidores a comprar mais no mundo virtual por causa da experiência impactante do cliente em ver se o produto ou serviço irá satisfazer suas necessidades.

2.2. LAST MILE

Em vista que CORE (2021) relatou que *last mile* significa a última milha. É um termo usado para descrever o processo da fase final de entrega do produto, ou seja, é a rota final do produto da empresa até o consumidor. Na última milha, a empresa pode expor o serviço com qualidade e como preza pelo

cuidado com a entrega dentro do prazo estipulado. Essa é a etapa em que os clientes mais se preocupam e aguardam ansiosamente a chegada dos itens adquiridos.

Segundo GALLEGER ILHE (2018), é somente nesta fase que os clientes podem acompanhar de perto o que está acontecendo com seus pedidos. Portanto, GALLEGER ILHE (2018) complementa que este é o momento mais complexo e pode gerar a insatisfação do cliente final, pois afeta diretamente a eficiência operacional.

2.2.1. DESAFIOS DA ULTIMA MILHA

Em vista que ALLEN E COLS (2018), observaram que a falta de investimento por parte das empresas privadas de logística, infraestrutura urbana inadequada e maior utilização de transporte pessoal pela população são os principais fatores que contribuem para a dificuldade de entrega de encomendas nas grandes cidades.

SILVA E FERREIRA (2017) disseram que a eficiência logística depende basicamente de fatores como infraestrutura logística, mobilidade dos meios de transporte, condições de tráfego, instalações dos terminais de carga e descarga, etc. Essas medidas garantem bons níveis de serviço e cumprimento dos prazos de entrega.

Conforme ALLEN, BROWNE E CHERRETT (2012), fatores relacionados à localização de uma instalação podem afetar a eficiência das atividades de entrega de pacotes urbanos. A distância que um produto percorre afeta a intensidade dos embarques, aumentando os custos e afetando os prazos de entrega.

Segundo MOREIRA (2012), um centro de consolidação de cargas está localizado em uma área urbana com facilidades logísticas próximas à área geográfica que atende, seja a área central da cidade, toda a cidade ou um ponto específico de onde a consolidação ocorre, produz melhores resultados em termos de prazos de entrega.

BALLOU (2010) relata que o alto custo de transporte dos produtos desde os fornecedores de matéria-prima até a entrega aos clientes é um fator de preocupação para os executivos das empresas privadas de entrega de embalagens. Portanto, BALLOU (2010) destacou que investir em instalações com localizações estrategicamente escolhidas, próximas aos mercados consumidores e fontes de abastecimento, deve ser altamente valorizado pelos empreendedores.

2.3. METAVERSO NO LAST MILE

A QUALCOMM (2018) afirmou que o metaverso exigirá uma infraestrutura de tecnologia grande, que seja capaz de fornecer toda propriedade da computação, armazenamento e de banda larga necessários para oferecer uma experiência literalmente imersa dentro da tecnologia. Para expor um espaço de realidade virtual como o metaverso, é essencial uma velocidade de navegação de pelo menos 200 Mbps (megabit por segundo e é a unidade utilizada para medir a velocidade da banda larga da internet).

MAGNO FUGISAVA (2022), Manager (gerente) de Marketing da *Furukawa Electric América Latina*, diz que a tecnologia mais capaz de atender esses requisitos é a fibra óptica, pois oferece velocidades de banda larga muito altas, atingindo capacidades extremas de *terabits* (unidade de armazenamento de informações ou dados) em alguns testes recentes. Essa será a conexão base para o desenvolvimento de experiências digitais e imersivas que definem o metaverso, pois assegura muitos parâmetros que são necessários para desenvolver e analisar conhecimentos em tempo real, como por exemplo uma maior estabilidade de sinal e transmissão de áudio e vídeo ao vivo.

Segundo o MUNDO LOGÍSTICA (2022) em termos de entrega, a última milha tem recebido atenção especial nos últimos anos. É nas fases finais do transporte de cargas que os drones são vistos como uma alternativa válida. Drones nos EUA e clínicas rurais na África já têm os OLS (Operadores Logísticos) entregando vacinas contra o Covid-19. Outros estão investindo em máquinas voadoras para melhorar a eficiência do gerenciamento de estoque do armazém.

MARCELLA (2022) inclui que nesse caso, os drones se mostraram uma opção simples, de baixo custo e ao mesmo tempo eficaz para melhorar as reuniões de inventário, que se tornaram semiautônomas. Os funcionários usam um tablet para pilotar o drone pela estrutura da área de armazenamento, escanear códigos de barras com laser e tirar fotos. O resultado é tempo e precisão aprimorados para verificar e atualizar produtos de estoque, fornecendo dados aos sistemas que gerenciam o armazenamento de entrada e saída. Além de ser mais rápido, o sistema dispensa o uso de empilhadeiras, resultando em maior segurança, pois evita que os funcionários subam em qualquer estrutura para acessar espaços e volumes mais altos.

Em vista que a LOGWEB (2022), apesar da possibilidade do cliente comprar algum produto no metaverso e ser entregue no mundo real onde o cliente desejar, ainda existem diversas complexidades na última milha que pode causar atrasos. Com por exemplo, a forma com que é abastecido o caminhão de forma que caiba a quantidade máxima. Com o uso da realidade virtual, permitiria que o motorista consiga otimizar o espaço do caminhão e garantir que a carga seja distribuída uniformemente.

PAULO OSSAMU (2022) aponta que em um mundo onde a eficiência das cadeias globais de suprimentos é bastante testada por situações mundiais, primeiro pela pandemia e mais recentemente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, uma das aplicações mais esperadas é o metaverso envolvendo logística e gestão de estoques.

PAULO OSSAMU (2022) complementa que o uso do metaverso num futuro integrado tem tudo para ser um diferencial competitivo em tudo que se relaciona com *supply chain* (cadeia de suprimentos). PAULO OSSAMU (2022) destaca ao final que a entrega inteligente de produtos e serviços vai gerar mais automação e receita.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este artigo trata-se de um estudo de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, com um estudo de caso, tendo como base na utilização de livros, artigos acadêmicos e sites com informações estudantis. Os dados obtidos mostrarão os desafios e impactos que o metaverso pode ter no *last mile* frente aos atuais desafios que ainda existentes.

Segundo BOCCATO (2006), a pesquisa bibliográfica busca o levantamento e análise crítica dos documentos publicados sobre o tema a ser pesquisado, e conforme FONSECA (2002), seria por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de *web sites* (redes virtuais), com intuito de atualizar, desenvolver o conhecimento e contribuir com a realização da pesquisa.

Em concordância com DENZIN E LINCOLN (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem. Seguindo essa linha de raciocínio, VIEIRA E ZOUAIN (2005) afirmam que a pesquisa qualitativa atribui importância fundamental aos depoimentos dos atores sociais envolvidos, aos discursos e aos significados transmitidos por eles. Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos que o envolvem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo SUDANÊS PEREIRA (2022), nosso futuro digital será mais interativo devido à existência de dispositivos de computação inteligentes, IA (inteligência artificial). As linhas entre ambientes virtuais e físicos ficarão mais tênue e tangentes do que nunca.

Porém, há desafios a serem superados antes que o metaverso se integre ao mundo físico e às nossas vidas diárias, principalmente no *last mile* (última milha), como por exemplo a segurança moral e ética de assinar um contrato ou um documento importante no metaverso.

PAULO OSSAMU (2022) aponta que os ataques cibernéticos se tornaram uma rotina indesejada em todos os lugares. O advento de novas tecnologias, ferramentas e sua popularidade ampliou esse espaço.

Entretanto, o maior desafio da última milha é a entrega rápida e o alto custo do processo, enquanto o desafio do metaverso é que ele não é tangível ainda, não está claro se ele será aceito com êxito no mercado mundialmente, pois nem todo mundo tem condições de custear os equipamentos (*hardware* e *software*) necessários para ter a experiência completa e impactante, o que acaba limitando e excluindo possíveis grupos de clientes em potencial.

É certo que o metaverso trará uma melhor experiência em termos de “compra” de um produto pelo consumidor e uma sensação de segurança no momento da aquisição, pois o produto será literalmente

materializado na frente do cliente.

O consumidor poderá fazer parte do processo logístico de entrega, onde irá acompanhar seus produtos em tempo real, com mais precisão do que é hoje o *tracking* (rastreamento).

Em vista disso, o metaverso e a última milha são muito importantes e é preciso saber a melhor maneira de implementá-los, pois são cruciais para uma imersiva experiência do cliente com a empresa. Isso porque o cliente avalia o prazo de entrega e as condições em que o pedido chegou em suas mãos por meio da experiência, o que garante a repetição de vendas e fidelização.

Podemos aplicar o metaverso também em termos de identificação de gargalos, com o uso dos óculos de realidade aumentada o motorista receberia orientações em tempo real sobre a melhor rota a seguir, o peso da carga e muitas outras informações úteis para tornar o processo mais eficiente.

Indiscutivelmente, a forma final do metaverso está longe de ser experimentada, mas as tendências subjacentes à valorização de suas identidades digitais e consumo online, criaram oportunidades e desafios profundos.

É verdade que o metaverso traz novas oportunidades de negócios, mas também há fraudes. É por isso que, observou OSSAMU (2022) que é necessário moldar a cultura da empresa e implementar processos para lidar com ransomware (malware, vírus, de sequestro de dados, feito por meio de criptografia, que usa como refém arquivos pessoais da própria vítima e cobra resgate por criptomoedas para restabelecer o acesso a estes arquivos).

Além de adaptar e criar as novas regras e métricas de desempenho à nova situação, também é necessário investir em plataformas eficientes de gestão, comunicação e ERP (planejamento de recursos empresariais). Este é o caso de treinamento de pessoal, modelagem de sistemas integrados e novos ambientes de trabalho remotos imersivos. Tudo isso tem a ver com as possibilidades inerentes ao mundo virtual mencionado.

Portanto, como benefício, podemos destacar as reduções nos custos de logística por meio de um melhor gerenciamento de rotas e suas restrições, redução de danos em pacotes, menos casos perdidos e gerenciamento das condições gerais da cadeia de suprimentos por meio de dados do histórico de remessas.

4.1. ESTUDO DE CASO: AMAZON

“Amazon.com, Inc.” é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana com sede em Seattle, Washington. A companhia se concentra no *e-commerce*, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial. É considerada uma das cinco grandes empresas de tecnologia, juntamente com *Google*, *Apple*, *Microsoft* e *Facebook (Meta)*. Foi referida como uma das forças econômicas e culturais mais influentes do mundo e a marca mais valiosa do mundo.

A *Amazon* foi fundada em 1994 e teve seu site lançado em junho do ano seguinte. Com sede em

Seattle, no USA, a empresa foi umas das primeiras a obter relevância no mercado de comércio eletrônico.

Em 1999, a companhia já possuía 17 (dezesete) milhões de clientes, 175% (cento e sessenta e cinco por cento) a mais que o ano anterior. Em 2007, a *Amazon* começou a entrar no mercado de *e-books* (livros digitais), com o lançamento do *e-reader Kindle* (leitor digital da marca Kindle).

Atualmente, em sua listagem de produtos estão inovações tecnológicas, como eletrônicos, computadores, celulares, além de brinquedos, livros digitais (e-books) e artigos de multimídia. O recurso *AWS Cloud* (*Amazon Web Services* que oferece serviços de computação em nuvem) também passou a ser disponibilizado aos internautas, com espaço de armazenamento virtual para *Windows*, *Mac* e dispositivos móveis, além, é claro, da venda de aplicativos para *smartphones* e *tablets Android* na “*Amazon App Store*” (loja de aplicativos da Amazon).

A *Amazon Brasil* iniciou as atividades com o lançamento de um site em português no final de 2012. A página vende diferentes modelos do *Kindle*, em reais, e mais de um milhão de *e-books* (livros digitais).

4.1.1. AMAZON E A LAST MILE

O maior desafio para qualquer negócio de comércio eletrônico é acompanhar as demandas de entrega, mesmo uma gigante do comércio eletrônico como a *Amazon* vem lutando com a falta de controle sobre suas entregas há anos, quando finalmente, Jeff Bezos, o cérebro por trás da *Amazon*, decidiu explorar uma abordagem de entrega de última milha.

A demanda por serviços de delivery foi a alta de todos os tempos durante a pandemia, que levou a *Amazon* a explorar e implementar softwares e estratégias de entrega *last mile* (última milha) em sua logística.

Porém, a *Amazon* foi além de apenas adicionar uma abordagem de última milha com serviços de entregas por parceiros.

Quando o mundo ainda não foi apresentado ao conceito de entrega expressa de hoje, a *Amazon* anunciou as entregas no mesmo dia em nome de Local Express Delivery. Inicialmente, o serviço de entrega estava disponível apenas para metrô como Seattle (Sede da Amazon), Nova York, Filadélfia, Boston, Washington DC, Baltimore e Las Vegas.

De 2009 a 2013, a *Amazon* continuou suas melhorias incrementais em serviços de logística e entrega por meio de aquisições como a *KEVA Robotics*.

4.1.2. AMAZON E SEUS CONCORRENTES DE LAST MILE

Todo o investimento em infraestrutura e em otimização de processos que fizeram na última milha atraiu mais concorrentes, pois o campo está ficando lotado e a tecnologia complexa.

O *Walmart*, que recentemente fez um pedido com uma startup fabricante americana *Canoo* de 4.500 (quatro mil e quinhentas) vans elétricas de entrega, com opção de compra de mais 10.000 (dez mil) pedidos. Isso está muito longe das 100.000 (cem mil) vans elétricas que a *Amazon* encomendou de outro fabricante iniciante, a *Rivian*.

O *Walmart* está enfrentando a *Amazon*, que anunciou recentemente que está adicionando marcas de varejo de tijolo e argamassa ao seu serviço *Prime* no mesmo dia, e vem tentando expandir seu serviço de entrega rápida de mantimentos.

Mais recentemente, ouvimos falar da *Quiet Platforms*, a operação de logística da *American Eagle Outfitters*. A *Quiet Platforms* anunciou que está lançando uma rede de entrega “*plug-and-play*” (alta mobilidade e portabilidade, sendo possível a troca de veículo de forma simples, sem perder os dados armazenados nos percursos, e que é possível a consulta dos dados de forma online) para outros, que chamou de “*anti-Amazon*”.

Há mais, mas o ponto é que muito capital está sendo investido em um serviço que pode ou não fazer diferença na participação de mercado e parece improvável que abra novos caminhos com os consumidores. Em vista que uma estimativa publicada recentemente, espera-se que o investimento em entregas de última milha na América do Norte cresça quase US\$ 75 bilhões (setenta e cinco bilhões de dólares) nos próximos quatro anos.

4.2. AMAZON E O METAVERSO

Gigantes da tecnologia se uniram em projeto que pretende capacitar trabalhadores para o metaverso, enquanto novas vagas de emprego continuam surgindo no setor.

A Meta (*ex-Facebook*) anunciou em maio deste ano investimentos massivos para a criação do metaverso, ocasião em que o CEO da gigante tecnológica, MARK ZUCKERBERG (2021) falou em perder quantias significativas de dinheiro nos próximos cinco anos, para bancar o projeto.

Agora, a empresa anuncia um novo projeto com objetivo de capacitar 50 mil brasileiros em tecnologias de nuvem, marketing digital e tecnologias para o metaverso, até 2023. Trata-se do Programa Portal Tech, que é uma parceria da Meta com a *AWS Cloud (Amazon Web Services)*, serviço de computação em nuvem desenvolvido pela *Amazon*.

5. CONCLUSÃO

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a realização do metaverso dentro do processo de última milha é impactante e benéfico visando a atualidade em que a humanidade está vivendo, na “*indústria 5.0*”.

O metaverso tem seus desafios por causa do desenvolvimento da tecnologia, que é rápido, mas tem

seu tempo de desdobramento. Além também dos desafios sociais onde a ética e a moral entram, porem está ganhando muita visibilidade e reconhecimento de ser a tecnologia disruptiva de médio a longo prazo, que irá oferecer sensações e experiências pessoais e profissionais impressionantes.

Quando identificam os desafios das áreas de *last mile* (última milha) e metaverso, estão começando o processo de análise e planejamento, para poder entender como implementa-los dentro da cadeia de suprimentos, com o objetivo de poder superar os desafios e otimizar o processo.

Por fim, para enfatizar a importância da responsabilidade neste contexto, conforme WIENER (1962) a ciência e a tecnologia devem contribuir para a estabilidade e o bem-estar dos grupos sociais.

Então, diante de interferências e ameaças externas, com a incerteza do futuro, os seres humanos devem cuidar do jardim que é a ciência, para crescer adequadamente e dar os melhores frutos. Nesse sentido, o progresso tecnológico deve seguir aos interesses da humanidade como um todo, e não as ambições de domínio.

Portanto, a estrutura resultante contribui para a identificação do metaverso (ainda intangível) que dará suporte à “indústria 5.0” e como essas tecnologias podem ser incorporadas aos processos da cadeia de suprimentos. No entanto, continuará a ser uma base importante para futuras pesquisas neste corpo de conhecimento e agregará aos profissionais a entender como e onde aplicar novas inteligências acerca da logística, principalmente na última milha.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE AUGUSTO, Cleiciele; PAULO DE SOUZA, José; LIVRAMENTO DELLAGNELO, Eloise Helena; FERRAZ CARIO, Silvio Antonio. **Pesquisa Qualitativa: rigor metodológico no tratamento da teoria dos custos de transação em artigos apresentados nos congressos da Sober (2007-2011)**. SciELO Brasil, 2013. Disponível em: <[https://www.scielo.br/j/resr/a/zYRKvNGKXjbDHtWhqjxMyZQ/?lang=pt#:~:text=Segundo%20Denzin%20e%20Lincoln%20\(2006,as%20pessoas%20a%20eles%20conferem.>](https://www.scielo.br/j/resr/a/zYRKvNGKXjbDHtWhqjxMyZQ/?lang=pt#:~:text=Segundo%20Denzin%20e%20Lincoln%20(2006,as%20pessoas%20a%20eles%20conferem.>). Acesso em: 25 out. 2022.

BBC NEWS BRASIL. **Metaverso: o que é a economia do mundo paralelo e como ela pode ser explorada nos próximos anos**. 2022. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59431866>>. Acesso em: 23 out. 2022.

BIT2ME ACADEMY. **O que é criptografia assimétrica?**. 2022. Disponível em: <<https://academy.bit2me.com/pt/que-es-criptografia-asimetrica/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

BUTA, Filipe. **Last Mile**. SAC Logística, 2021. Disponível em: <https://saclogistica.com.br/last-mile/#O_que_e_o_last_mile>. Acesso em: 10 out. 2022.

CAPITAL ECONÔMICO. **Metaverso e economia global: qual a relação desses dois?**. 2022. Disponível em: <<https://revistacapitaleconomico.com.br/metaverso-e-economia-global-qual-a-relacao-desses-dois/>>. Acesso em: 23 out. 2022.

CNN BRASIL. **Cinco pontos da carta de Mark Zuckerberg para entender a Meta (novo Facebook).** 2021. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/cinco-pontos-de-carta-de-mark-zuckerberg-para-entender-a-meta-novo->

facebook/#:~:text=Nesse%20futuro%20voc%C3%AA%20poder%C3%A1%20se,n%C3%A3o%20importa%20onde%20voc%C3%AA%20viva>. Acesso em: 09 nov. 2022.

COINDESK. **Metaverso: o que é, a relação com cripto e como isso vai mudar a sua vida.** EXAME, 2021. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/exame.com/future-of-money/metaverso-o-que-e-a-relacao-com-cripto-e-como-isso-vai-mudar-a-sua-vida/amp/>>. Acesso em: 12 nov. 2022.

DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. **Introdução: a disciplina e a prática da pesquisa qualitativa.** In: DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. (Orgs.). **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens.** 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. P. 15-41. Acesso em: 25 out. 2022.

ÉPOCA NEGÓCIOS. **A relação do metaverso com o consumo na Nova Economia.** 2021. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/colunas/Changemaker/noticia/2021/09/relacao-do-metaverso-com-o-consumo-na-nova-economia.html>>. Acesso em: 23 out. 2022.

ÉPOCA NEGÓCIOS. **As 14 tecnologias que irão transformar o mundo, segundo o Bank of America.** 2021. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2021/11/14-tecnologias-que-irao-transformar-o-mundo-segundo-o-bank-america.html>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

FERNANDES, Victor. **Realidade virtual será segmento de US\$ 50 bilhões até 2030.** Panrotas. 2022. Disponível em: <<https://m.panrotas.com.br/mercado/tecnologia/2022/08/realidade-virtual-sera-segmento-de-us-50-bilhoes-ate-2030/191032>>. Acesso em: 05 nov. 2022.

FREY, Thomas. **Estaremos vivendo no Metaverso?.** FUTURIST SPEAKER, 2021. Disponível em: <<https://futuristspeaker.com/future-trends/will-we-be-living-in-the-metaverse/>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

G1. **Bitcoin em queda: entenda a desvalorização das criptomoedas.** 2022. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/10/bitcoin-em-queda-entenda-a-desvalorizacao-das-criptomoedas.ghtml>> Acesso em: 10 nov. 2022.

GONÇALES, Juliana. **Metaverso muito além dos games e avatares.** Diário do Comércio. 2022. Disponível em: <<https://diariodocomercio.com.br/opiniaio/metaverso-muito-alem-dos-games-e-avatares/>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

GUTHRIE, Jason. **Serviços Financeiros da Próxima Geração: Por que agora?.** Wisdom Tree Prime, 2022. Disponível em: <<https://www.wisdomtreeprime.com/blog/2022-03-21/next-gen-financial-services-why-now>>. Acesso em: 10 nov. 2022.

ILHE, Gallego. **Last-Mile: O Que É E O Quanto Isso Impacta Em Sua Operação?.** E-commerceBrasil, 2018. Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/last-mile-o-quanto-isso-impacta-em-sua-operacao>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

INTELLIGENT CIO. **Quais são os desafios e oportunidades do Metaverso para o setor corporativo na América Latina?**. 2022. Disponível em: <<https://www.intelligentcio.com/latam-pt/2022/03/18/quais-sao-os-desafios-e-oportunidades-do-metaverso-para-o-setor-corporativo-na-america-latina/#>>. Acesso em: 14 nov. 2022.

LOGWEB. **Metaverso: Como se aplica ao segmento de logística? Impactos, mudanças e benefícios**. 2022. Disponível em: <<https://www.logweb.com.br/metaverso-como-se-aplica-ao-segmento-de-logistica-impactos-mudancas-e-beneficios/>>. Acesso em: 22 out. 2022.

MACEDO, Nádila. **O metaverso é uma das grandes tendências para 2022. Mas, afinal, o que é isso?**. LinkedIn, 2022. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/o-metaverso-%C3%A9-uma-das-grandes-tend%C3%Aancias-para-2022-mas-n%C3%A1dila-macedo/?originalSubdomain=pt>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

MAGALHÃES, Flavia. **A procura da experiência metassensorial: como é a jornada no metaverso?**. Consumidor Moderno, 2022. Disponível em: <<https://www.google.com/amp/s/www.consumidormoderno.com.br/2022/08/31/experiencia-metassensorial-jornada-metaverso/amp/>>. Acesso em: 27 out. 2022.

MEIO&MENSAGEM. **Metaverso: guia completo sobre esse universo de oportunidades**. 2022. Disponível em: <<https://www.meioemensagem.com.br/home/proxima/2022/11/11/metaverso-2.html>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

MERCADO BITCOIN. **Metaverso: O Que é e Como Influencia no Mundo das Criptomoedas?**. 2021. Disponível em: <<https://blog.mercadobitcoin.com.br/o-que-e-metaverso/>>. Acesso em: 12 nov. 2022.

MORAIS, Cristopher. **Metaverso e seu impacto na Transformação Digital na Educação. Sponte**. 2022. Disponível em: <<https://www.sponte.com.br/metaverso-e-transformacao-digital-na-educacao/>>. Acesso em: 05 nov. 2022.

MOROSINI, Liseane. **Tecnologia a Serviço da Saúde**. Radis, 2021. Disponível em: <<https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/tecnologia-a-servico-da-saude-2>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

MUJTABA, Hassan. **Intel CEO Says Open To Manufacturer AMD Chips At Their Fabs, Aim To Build The Fastest CPUs, GPUs & Discrete GPUs In The World**. WCCFTECH, 2022. Disponível em: <<https://wccfttech.com/intel-ceo-open-to-manufacturer-amd-apple-nvidia-qualcomm-chips-at-their-fabs-make-fastest-cpus-gpus-in-the-world/>>. Acesso em: 12 nov. 2022.

MUNDO LOGÍSTICA. **Setor De Logística Deve Se Atentar A Questões Como Metaverso, Blockchain E Drones**. 2022. Disponível em: <<https://mundologistica.com.br/noticias/setor-de-logistica-deve-se-atentar-a-questoes-como-metaverso-blockchain-e-drones>>. Acesso em: 14 nov. 2022.

ORGAZ, Cristina. **Metaverso: o que é a economia do mundo paralelo e como ela pode ser explorada nos próximos anos**. UOL Notícias, 2021. Disponível em: <<https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2021/11/26/metaverso-o-que-e-a-economia-do-mundo-paralelo-e-como-ela-pode-ser-explorada-nos-proximos-anos.htm>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

OSSAMU, Paulo. **Três oportunidades e um desafio para sua empresa atuar no metaverso**. EXP New, 2022.

Disponível em: <<https://expnew.net/tres-oportunidades-e-um-desafio-para-sua-empresa-atuar-no-metaverso/>>. Acesso em: 14 nov. 2022.

PEREIRA, Sudanês. **O Metaverso, a Economia Virtual e seus Impactos**. R7, 2022. Disponível em: <<https://a8se.com/blogs/economia-e-inovacao/o-metaverso-a-economia-virtual-e-seus-impactos/>>. Acesso em: 23 out. 2022.

PICKERT, Lorena. **Metaverso: o que é e quais seus impactos na nova realidade universal**. AAAInovação, 2021. Disponível em: <<https://blog.aaainovacao.com.br/metaverso/>>. Acesso em: 24 out. 2022.

SILVA, Luciano; DE CAMARGO JUNIOR, João Batista. **Fatores operacionais que dificultam a eficiência na entrega de encomendas no last mile: uma abordagem bibliográfica**. Revista Tecnológica da Fatec Americana, v. 8, n. 02, p. 47-58, 2020. Acesso em: 25 out. 2022.

SUZUKI, Shin. **Vida no metaverso: como a realidade virtual poderá afetar a percepção do mundo ao redor**. BBC, 2021. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/geral-59438539>>. Acesso em: 11 nov. 2022.

ULRICH, Fernando. **Bitcoin – a Moeda na Era Digital**. São Paulo: Mises Brasil, 2014.

VICENTE, Rafael. **A Criptomoeda Como Método Alternativo Para Realizar Transações Financeiras**. Uniasselvi, 2017. Disponível em: <http://publicacao.uniasselvi.com.br/index.php/TI_EaD/article/view/1692/806>. Acesso em: 25 out. 2022.

VIEIRA, M. M. F. e ZOUAIN, D. M. **Pesquisa qualitativa em administração: teoria e prática**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. Acesso em: 25 out. 2022.

WIENER, Norbert (1962), "Ciência e sociedade", em: Ciência 138, n. 3541.